

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ.

Убайдова Д.А

Старший преподаватель Бухарского государственного
педагогического института.

Аннотация: в статье мы говорим на тему словообразование и лексическое значение слова

Ключевые слова и словосочетания: словообразование, языковые единицы, семантика, формат, структура, суффикс, лексическое значение, единица.

Словообразование -это процесс создания новых слов на основе уже имеющихся в языке единиц. Каждый день наша речь обогащается новыми словами, то есть неологизмами. Существует несколько способов возникновения новых слов. Словообразовательный формант -это минимальная в семантическом и формальном плане словообразовательная единица(или единицы) из числа тех, которыми данное производное слово отличается от производящего.

Словообразовательное значение – это значение, выражаемое тем или иным словообразовательным средством (формантом) при наличии связей между образовавшимся словом и образующим (между производящим и производным словом). Таким образом, словообразовательное значение выражается группой слов одинаковой структуры и строения. Например, уменьшительное значение имени существительному придаёт суффикс -ик-: стол → столик, лист → листик и т.п.

Словообразовательное значение отлично от лексического: лексическое значение присуще каждому слову отдельно, а словообразовательное способно быть общим для группы слов, как грамматическое. Выражается словообразовательное значение с помощью формантов, используемых для образования нового слова. Словообразовательные средства, форманты, выявляются при сравнении производного слова и производящей основы. Непроизводные слова словообразовательных значений не имеют.

Словообразовательный тип – это крупная комплексная единица словообразовательной системы. Совокупность производных слов, объединённых следующими признаками:

1. Часть речи, к которой они принадлежат;
2. Часть речи, от которой они образовались;
3. Одинаковое средство словообразования (формант);
4. Одинаковое словообразовательное значение.

Слово участвует в системной организации словообразования лишь в составе словообразовательного типа:

Словообразовательный тип – это большая комплексная единица словообразовательной системы. Совокупность производных слов, объединённых следующими признаками:

1. Часть речи, к которой они относятся;
2. Часть речи, от которой они образованы;
3. Одно и то же средство словообразования (формант);
4. Одно и то же словообразовательное значение.

1. Домик ← дом, слоник ← слон;
2. Танцовщик ← танцует, докладчик ← докладывает.

При нарушении хотя бы одного из необходимых условий функционирования словообразовательного типа, слова не относятся к одной группе. Например, слова писатель, учитель, воспитатель являются представителями одного словообразовательного типа, а слова учитель и нагреватель представляют разные словообразовательные типы, так как имеют разные значения.

Омонимические типы – одинаковая форма, но разное содержание: богатство, равенство (признак); дежурство, бегство (действие).

Синонимические типы – с одинаковым словообразовательным значением, но различными словообразовательными средствами: рубка, варка, ходьба, переписка (опредмеченное действие).

Словообразовательный тип – это совокупность производных слов, которые выражают одно и то же словообразовательное значение при помощи одного и того же словообразовательного средства (форманта).

Словообразовательная модель – это конкретная реализация словообразовательного типа. Например, имя прилагательное + суффикс -ость → отвлечённое существительное (смелый + -ость → смелость, злой + -ость → злость). Бывают продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели.

Простейшая из комплексных единиц словообразования является словообразовательная пара – соотношение производной и производящей основ: писать → написать, красный → краснеть, чернила → чернильница.

Словообразовательная цепочка – это ряд однокорневых слов, в котором каждое предыдущее слово является мотивирующим для следующего: злой → злить → злиться; старый → стареть → устареть → устарелый → устарелость.

Словообразовательная парадигма – это совокупность производных, имеющих одну и ту же производящую основу и находящихся на одной ступени словопроизводства. Например, словообразовательном гнезде с вершиной здоровый можно выделить следующие парадигмы:

здоровенький, здоровенный, нездоровый, здороветь, оздоровить, здоровье – I ступень производности (слова, образованные от прилагательного здоровый);

оздоровлять, оздоровление – II ступень производности (слова, образованные от глагола оздоровить);

выздоровление, выздоравливать – III ступень производности (слова, образованные от глагола выздороветь).

Словообразовательные цепи и парадигмы являются составными частями наиболее сложной и многочленной единицы словообразования – словообразовательного гнезда.

Словообразовательное гнездо – единица словообразовательной системы, на уровне которой проявляются и связи производных слов.

Словообразовательное гнездо можно определить, как совокупность однокорневых слов, расположенных в соответствии с упорядоченными отношениями словообразовательной производности.

Лексика русского языка – это самая изменяемая сфера языка, где непрерывно пополняются, видоизменяются, образуются новые слова. Благодаря нарастанию человеческих знаний, закрепляющейся, прежде всего, в словах, лексических приобретений в языке становится все больше, формируется новый языковой стиль – стиль эпохи информационного развития. В современном этапе развития языка оценка, как процесс установления отношения субъекта к объекту, выступает неотъемлемой частью процесса отражения реальной действительности. Когда человек познаёт окружающий мир, он, сам того не замечая, оценивает предметы, действия или явления, которые происходят вокруг него, и находит отражение оценки к ним, в русском языке. Поэтому, для того чтобы полностью изучить структуру языка и его особенности, необходимо исследовать разнообразные способы образования, выражения и одним словом словообразование. Изучение словообразовательных средств выражения оценки важно в лингвистике. Например, это помогает понять, как язык отражает наше восприятие мира и как мы формируем свои суждения.

Список использованной литературы

1. Абрамов, Н.И. Современный русский язык. Лексикология: Учебное. пособие для студентов высшее. учебное. заведений. — М.: Академия, 2006. — 288 с.
2. Виноградов, В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). — М.: Наука, 1992. — 680 с.
3. Герасименко, О.В. Современный русский язык: Лексикология. Словообразование. Фразеология: Учебное. пособие. — М.: Флинта: Наука, 2010. — 208 с.

